

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University- Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“ILAW NG PANGARAP”

Sa ilalim ng ilaw ng munting lampara,
Mga pahina'y bundok na aking tatahakin
Bawat salitang aking inuunawa,
Hagdan ng pangarap na pilit kong inaakyat.

Sa gabing tahimik, pagod ay dumadalaw,
Ngunit ang isipan at puso ayaw sumuko
Sa bawat tanong na may kahirapan,
Doon sumisidhi ang nais solusyon ay makamtan.

Ang hirap sa pag-aaral ay pansamantalang sakit,
Gantimpala'y bukas na mas maliwanag ang landas
Ang bawat puyat, luha, at pagod nawaglit,
Magiging susi sa pinto ng bukas.

Kaya't hawakan ang lapis na parang sandata,
At ang kuwaderno'y maging talaan ng tagumpay;
Habang may pangarap na sa dibdib naglalagablab,
Ang pag-aaral ang tulay patungo sa magandang buhay.

